

THE IMPORTANCE OF OPTIMIZING THE EDUCATIONAL INFLUENCE OF PARENTS IN THE DEVELOPMENT OF A CHILD'S PERSON

Yakubova Manzura Abdurakhmonovna

**Institute of Technology, Management and Communication,
Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology**

Usmonova Diyora Dilshod kizi

**Student of the Institute of Technology, Management and
Communication**

Abstract: This article scientifically analyzes the educational influence of parents on the formation and development of a child's personality, ways to increase (optimize) its effectiveness. Factors affecting child development are highlighted based on the family environment, parenting styles, psychological approaches, and modern pedagogical technologies. Also, the possibilities of forming a socially competent personality through optimizing the educational process are considered.

Keywords: family, upbringing, personality development, parents, psychology, pedagogy, socialization, optimization.

BOLA SHAXSINING KAMOLOTIDA OTA-ONANING TARBIYAVIY TA'SIRINI OPTIMALLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Yakubova Manzura Abdurahmonovna

Texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti,

Pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsenti

Usmonova Diyora Dilshod qizi

Texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola shaxsining shakllanishi va kamolotida ota-onaning tarbiyaviy ta'siri, uning samaradorligini oshirish (optimallashtirish)

yo'llari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Oilaviy muhit, ota-ona tarbiya uslublari, psixologik yondashuvlar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida bola rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar yoritiladi. Shuningdek, tarbiya jarayonini optimallashtirish orqali ijtimoiy jihatdan barkamol shaxsni shakllantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: oila, tarbiya, shaxs kamoloti, ota-ona, psixologiya, pedagogika, ijtimoiylashuv, optimallashtirish.

Bugungi globallashuv sharoitida yosh avlod tarbiyasi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bola shaxsining shakllanishi avvalo oilada boshlanadi. Ota-ona bolaning birinchi ustozlari, uning axloqiy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi asosiy shaxslardir.

Shaxs kamoloti murakkab jarayon bo'lib, unda biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o'zaro uyg'unlashadi. Biroq eng muhim va birlamchi muhit bu oiladir. Shu sababli ota-onaning tarbiyaviy ta'sirini optimallashtirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida dolzarb mavzu hisoblanadi.

Oila bola uchun birinchi ijtimoiy institut hisoblanadi. Bola ilk qadriyatlarni, xulq-atvor me'yorlarini, muloqot madaniyatini aynan oilada o'zlashtiradi. Oilaning asosiy funksiyalari:

Oila muhitidagi iliqlik yoki aksincha, zo'riqishlar bolaning psixologik rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, bolaning shaxsiyati quyidagi omillar orqali shakllanadi:

Taqlid (imitatsiya)-bola ota-onasining xulq-atvorini kuzatadi va uni takrorlaydi.

Identifikatsiya-bola o'zini ota yoki onaga o'xshatishga harakat qiladi.

Mustahkamlash-to'g'ri xulq rag'batlantiriladi, noto'g'ri xulq esa cheklanadi.

Emotsional bog'lanish-mehr-muhabbatga asoslangan munosabat bola ishonchini shakllantiradi.

Optimallashtirish deganda tarbiya jarayonini ilmiy asosda, samarali va maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etish tushuniladi. Jamiyat taraqqiyoti bevosita yosh avlod tarbiyasi bilan bog'liq. Agar bola to'g'ri tarbiya olsa, u jamiyatda faol, mas'uliyatli va vatanparvar shaxs sifatida shakllanadi. Dolzarblikni belgilovchi omillar oilaviy institutning jamiyatdagi o'rni saqlanib qolishi, ijtimoiy muammolar

(jinoyatchilik, giyohvandlik, erta nikoh)ning oldini olish, barkamol avlodni shakllantirish zarurati, ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash.

Bolaning psixik rivojlanishi eng avvalo oilada shakllanadi. Ota-onaning munosabati uning o'ziga bahosi, ishonchi va emotsional barqarorligiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda bola tarbiyasiga ta'sir etuvchi psixologik jihatlar:

Zamonaviy pedagogika ota-onani tarbiya jarayonining asosiy subyekti sifatida ko'radi. Oila va ta'lim muassasasi hamkorligi bolani har tomonlama rivojlantirishda muhimdir. Dolzarb pedagogik masalalar bu ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish, tarbiya uslublarini to'g'ri tanlash, individual yondashuvni kuchaytirish, maktab va oila integratsiyasini rivojlantirish hisoblanadi.

Hozirgi kunda ota-onalik tarbiyasini optimallashtirishni talab qiluvchi bir qator muammolar mavjud:

- Raqamli texnologiyalar ta'siri (telefon, internetga qaramlik)
- Ota-onalarning bandligi va vaqt yetishmasligi

- Tarbiya usullarining an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar o'rtasidagi nomuvofiqlik
- Oilaviy nizolar va ajrimlar sonining ortishi

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola shaxsining 70–80% asosiy xususiyatlari ilk yosh davrida shakllanadi. Shu sababli tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etish juda muhimdir. Optimallashtirish quyidagilarni ta'minlaydi:

Ota-onaning bola tarbiyasini optimallashtirish omillarining dolzarbligi bugungi kunda yanada ortib bormoqda. Chunki jamiyatning kelajagi bevosita oilada shakllanadigan barkamol avlodga bog'liq. Shu sababli ota-onalarning pedagogik va psixologik savodxonligini oshirish, zamonaviy tarbiya usullarini joriy etish hamda oilaviy muhitni sog'lomlashtirish eng muhim vazifalardan biridir.

Bola shaxsining kamoloti ko'p jihatdan ota-onaning tarbiyaviy ta'siriga bog'liq. Oila muhitining sog'lomligi, ota-onaning psixologik savodxonligi va to'g'ri tarbiya uslublarini qo'llashi shaxs rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tarbiya jarayonini optimallashtirish esa jamiyat uchun barkamol, mustaqil fikrlovchi va ma'naviy yetuk avlodni shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, ugungi globallashtirish va tezkor axborot almashinuvi davrida bola tarbiyasi murakkab va ko'p omilli jarayonga aylandi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, urbanizatsiya hamda ijtimoiy muhit o'zgarishlari bolalarning dunyoqarashi va xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ota-onaning tarbiyaviy faoliyatini optimallashtirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

ro'yxati

“Oila psixologiyasi va tarbiya asoslari” Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti,

2. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. “Pedagogika va tarbiya metodikasi” Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022.

3. Hasanov B.A. “Zamonaviy pedagogik texnologiyalar” Toshkent: “Iqtisod-Moliya” nashriyoti, 2023.

4. Mirzayev A.Sh. “Bolalar psixologiyasi va rivojlanish qonuniyatlari” Toshkent: “Universitet” nashriyoti, 2021.

5. Abdurahmonova N.R. “Oila va jamiyat tarbiyasi” Toshkent: “Fan” nashriyoti, 2022.

6. Ergashev S.S. “Pedagogik psixologiya asoslari” Toshkent: “Yangi asr avlodi” nashriyoti, 2020.

7. Tursunova D.A. “Bola tarbiyasida ijtimoiy va psixologik yondashuvlar” Toshkent: “Ma’naviyat” nashriyoti, 2024.

8. Rasulov O.K. “Ota-ona va farzand munosabatlari psixologiyasi” Toshkent: “Fan va ta’lim” nashriyoti, 2023.